

ISSN 2226-6070

**Ахмет Байтұрсынов атындағы
Қостанай мемлекеттік университеті**

**Костанайский государственный университет
имени Ахмета Байтурсынова**

№ 1 2018 «3i: intellect, idea, innovation – интеллект, идея, инновация»

**КӨПСАЛАЛЫ
ҒЫЛЫМИ ЖУРНАЛЫ**

**МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ**

№ 1 2018

ЧАСТЬ 1

Жабыкпаева Айгуль Габызхановна – магистр ветеринарных наук, докторант 6D120100- Ветеринарная медицина Костанайского государственного университета имени А.Байтурсынова. Костанай; e-mail: aja_777@mail.ru

Kulakova Lubov Stepanovna – Associate Professor of Veterinary medicine department, Faculty of Veterinary and Livestock Technology Kostanai State University A. Baitursynov, Candidate of Veterinary Sciences, Kostanai, 9-15-115, Tel/fax: 87051929034, e-mail: LubovKulakova@mail.ru

Zhabikpaieva Aigul Gabizhanovna - Master of Veterinary Science, doctorate student of specialty 6D120100- veterinary medicine A. Baitursynov Kostanay state University. Kostanay; e-mail: aja_777@mail.ru

Кулакова Л.С. – А.Байтурсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің ветеринария және мал шаруашылығы технологиясы факультеті, ветеринариялық ғылымының кандидаты, ветеринариялық медицина кафедрасының профессоры, Қостанай, 9-15-115, Тел/факс: 87051929034, e-mail: LubovKulakova@mail.ru

Жабыкпаева Айгуль Габызхановна – ветеринария ғылымдарының магистрі, докторант 6D120100-Ветеринарлық медицина, Қостанай мемлекеттік университеті А. Байтурсынов. Қостанай қаласы; e-mail: aja_777@mail.ru

УДК 619:616.9.579.841.93

ИЗЫСКАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ БРУЦЕЛЛЕЗА

Мустафин М.К. – д.в.н., профессор, Костанайский Государственный Университет им.А. Байтурсынова

Луценко С.В. – лаборант «Костанайской НИВС» филиала ТОО «КазНИВИ».

Мустафин Б.М. – д.в.н., заведующий «Костанайской НИВС» филиала ТОО «КазНИВИ».

В данной статье затронута одна из главных проблем животноводства Казахстана – организация и проведение комплекса специальных мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных болезней животных и получение полноценных и безопасных продуктов животноводства

Предотвращение эпизоотии позволяет поддерживать и развивать необходимые межхозяйственные, межрегиональные и государственные связи, а успешная борьба с антропозоонозами, обеспечивает охрану здоровья населения страны.

В настоящее время в борьбе с инфекционными заболеваниями перспективно наряду со специфической профилактикой и применение препаратов, способных влиять на процессы иммуногенеза по результатам иммунологических исследований имеется значительное количество данных, свидетельствующих о возможности стимуляции иммуногенеза целым рядом иммуномодулирующих препаратов.

В связи с этим возникает необходимость создания и применения таких препаратов, которые направлены действуют на иммунную систему и обладают способностью в зависимости от дозы и способа применения, стимулировать или угнетать иммунитет, за что они получили название иммуномодуляторы.

В ходе эксперимента нами было выделено 5 групп морских свинок по 10 голов в каждой и лабораторным путем было изучено влияние иммуномодулирующих препаратов на резистентность организма к заражению бруцеллезной инфекцией.

Ключевые слова: бруцеллез, инфекция, иммуномодулятор, эпизоотология, иммунитет.

БРУЦЕЛЛЕЗДЫ АЛДЫН АЛУДА ҚОЛДАНУҒА ЖАРАМДЫ БОЛЫП ТАБЫЛАТЫН ТИІМДІ ИММУНОМОДУЛЯТОРЛАРДЫ ҚАРАСТЫРУ

Мустафин М.К.- ветеринария ғылымының докторы, А.Байтурсынова атындағы ҚМУ «Ветеринарлық медицина» кафедрасының профессоры.

Луценко С.В. – «ҚазҒЗВИ ЖШС» филиалының «ҚостанайҒЗВС» зертханашы.

Мустафин Б.М. – в.ғ.д., «ҚазҒЗВИ ЖШС» филиалының «ҚостанайҒЗВС» менеджерісі.

Аталмыш мақалада Қазақстандағы мал шаруашылығының басты мәселелерінің бірі талқыланған. Жануарлардың жұқпалы ауруларына бағытталған арнайы іс шаралар кешенін ұйымдастыру

мен іске асыру және толыққұнды әрі қауіпсіз мал шаруашылық өнімдерін алу ветеринариялық қызметтің маңызды міндеті болып қала береді.

Індетті жою халықаралық шаруашылықты, аймақаралық және мемлекеттік байланыстың дамуы және оны қолдауға мүмкүндік беріп, ал антропоозноздармен сәтті күресу ел тұрғындарының денсаулығын қорғауды қамтамасыз етеді.

Қазіргі таңда жұқпалы аурулармен күресуде спецификалық алдын алумен қатар иммуногенез процесстеріне әсер ететін препараттарды қолданудың келешегі бар.

Қазіргі таңда иммунологиялық зерттеулер нәтежиесі бойынша иммуногенездің бір қатар иммуномодуляциялық препараттармен ынталандыру мүмкүндігін дәлелдейтін бір қатар мәліметтер бар.

Осыған орай иммундық жүйеге бағытты түрде әсерін тигізетін, сонымен қатар иммуномодулятор атына ие болып отырған иммунитетті ынталандыратын қолдану әдісі мен мөлшеріне байланысты қабілетке ие препараттарды өңдеу және қолдану қажеттілігі пайда болуда.

Тәжірибе барысында біз, әр топқа он бастан теңіз шошқаларын бөліп алып, зертханалық жолмен бруцеллез инфекциясының жұқтырылуына байланысты организм резистенттілігіне иммуномодуляциялық препараттардың әсерін оқып зерттедік.

Кілттік сөздер: бруцеллез, инфекция, иммуномодулятор, індеттану, иммунитет.

SUMMARY OF EFFECTIVE IMMUNOMODULATORS, FITNESS FOR APPLICATION IN PREVENTION OF BRUCELLOSIS

Mustafin M.K. - Doctor of Veterinary Sciences, Professor of the Department of Veterinary Medicine A.Baytursynov KSU

Lucenko S.V. – laboratory assistaint of «Kostanay SRVS», branch of KazSRVI.

Mustafin B.M. – Doctor of veterinary science, manager of «Kostanay SRVS», branch of KazSRVI.

This article touches on one of the main problems of Kazakhstan's livestock. The organization and implementation of a set of special measures aimed at preventing infectious animal diseases and obtaining full and safe livestock products has been and remains one of the main tasks of the veterinary service. Prevention of epizootic can support and develop the necessary inter-farm, inter-regional and state communications, and a successful fight against anthroozoonosis, protects the health of the population.

Currently, in the fight against infectious diseases, along with specific prophylaxis, the use of drugs capable of influencing the processes of immunogenesis is also promising.

At present, according to the results of immunological studies, there is a significant amount of data indicating the possibility of stimulating immunogenesis with a number of immunomodulating drugs.

In this regard, there is a need to create and use such drugs that have a direct effect on the immune system and have the ability, depending on the dose and method of application, to stimulate or inhibit immunity, for which they are called immunomodulators.

In the course of the experiment, we identified 5 groups of guinea pigs with 10 heads each, and the influence of immunomodulating drugs on the resistance of the organism to infection with brucellosis infection was studied in the laboratory.

Keywords: brucellosis, infectio, immunomodulator, epizootology, immunitas.

Введение.

Для стимуляции вакцинного процесса при различных инфекциях испытываются и уже применяются разнообразные иммуномодуляторы, значительно возрос интерес к иммуностимуляторам как средствам повышения неспецифической и специфической резистентности организма к инфекционным агентам и их токсинам.

Согласно данных многих авторов при бруцеллезной инфекции важную роль играет клеточный иммунитет. На возбудителей бруцеллеза непосредственно могут воздействовать Т-лимфоциты. Т-лимфоциты также могут усиливать фагоцитарную активность макрофагов. Веществами, стимулирующими в основном клеточную систему являются левамизол, натрия нуклеинат, тималин и другие, на которые нами дана краткая характеристика.

Целью настоящих исследований являлось изучить влияние различных иммуномодуляторов на поствакцинальный иммуногенез и изыскать препараты, повышающие эффективность живых бруцеллезных вакцин.

Материалы и методы исследования.

Левамизол, производственное имидазола. В СССР препарат был известен под названием красверм, в Англии - нилверм. Левамизол не кумулируется, выделяется с мочой в виде метаболитов. Фармокинетика препарата характеризуется быстрым всасыванием из желудочно-кишечного тракта в

ткани и интенсивным его метаболизмом в печени. Период полувыведения его при дозе в 150 мг. равен 4 ч, а полное выведение наступает через 48 ч [1].

Препарат является эффективным противоглистным средством, для этих целей он был синтезирован в 1966 г. В дальнейшем у препарата было обнаружено влияние на иммунологические процессы. В частности, в 1971 г. было выявлено, что левамизол способен повышать эффективность убитой бруцеллезной вакцины. Левамизол стимулирует в основном клеточный иммунитет. Примечательно, что левамизол усиливает функцию фагоцитов только до нормального уровня, не превышая его. Он является первым препаратом, имитирующим гормональную регуляцию иммунной системы - модулирование регуляторных Т - клеток. Способность препарата индуцировать интерферон определяет его противовирусные свойства, и, возможно, служит основой иммуномодуляции [2].

Антителообразование под влиянием левамизола усиливается в результате стимуляции функции макрофагов и хелперных Т - клеток.

Оказывает комплексное влияние на иммунную систему: увеличивает выработку антител на различные антигены, усиливает Т - клеточный ответ, активируя Т-лимфоциты и стимулируя их пролиферацию, повышает функции моноцитов, макрофагов и нейтрофилов

Левамизол восстанавливает дефицит Т-системы иммунитета при экспериментальном и клиническом бруцеллезе. Включение левамизола и комплексное лечение больных бруцеллезом ускоряет процесс санации организма от возбудителя [3].

Натрия нуклеинат - белый, слегка серовато-желтоватый порошок. Легко растворим в воде с образованием опалесцирующих растворов.

Нуклеинат натрия обладает широким спектром биологической активности. Он способствует ускорению процессов регенерации, стимулирует деятельность костного мозга, вызывает лейкоцитарную реакцию, стимулирует лейкопозз.

Действие натрия нуклеината проявляется в индукции лейкоцитарной реакции, стимуляции деятельности костного мозга, внутриклеточного метаболизма и нуклеинового обмена, стимуляции Т - и В - системы и фагоцитарной системы иммунитета, особенно при иммунодефицитах.

По опубликованным в последнее время данным он обладает способностью стимулировать естественные факторы иммунитета. Он стимулирует миграцию и кооперацию Т – В - лимфоцитов, повышает фагоцитарную активность макрофагов неспецифической резистентности., стимулирует миграцию стволовых клеток. Обладает выраженным стимулирующим действием на метаболизм организма [4].

Тималин, препарат, представляющий собой лиофилизированный аморфный стерильный порошок белого или белого с желтоватым оттенком цвета. Мало растворим в воде, практически не растворим в спирте.

Восстанавливает иммунологическую реактивность (реакцию организма на болезнетворные раздражители, как правило, сопровождающуюся формированием защитных свойств организма) - регулирует количество и соотношение Т - и В - лимфоцитов (форменных элементов крови, ответственных за формирование клеточных и тканевых защитных сил организма) и их субпопуляций, стимулирует реакции клеточного иммунитета (клеточные защитные силы организма), усиливает фагоцитоз (процесс активного захвата и уничтожения фагоцитами /клетками крови/ болезнетворных микроорганизмов), стимулирует процессы регенерации (восстановления) и кроветворения в случае их угнетения, а также улучшает процессы клеточного метаболизма (обмена веществ) [5].

Применяют в качестве иммуностимулятора и биостимулятора при заболеваниях, сопровождающихся понижением клеточного иммунитета, в том числе при острых хронических гнойных процессах и воспалительных заболеваниях, при ожоговой болезни, трофических язвах и др., а также при угнетении иммунитета и кроветворной функции после лучевой или химиотерапии у онкологических больных [6].

В ветеринарии в настоящее время существует большое количество разновидностей препаратов специфической профилактики бруцеллеза сельскохозяйственных животных.

Иммуногенность противобруцеллезных вакцин составляет основу ее эффективности. Как правило, корпускулярность вакцин (живых, убитых) обеспечивает необходимую иммуногенность, в остальных случаях часто приходится использовать дополнительные методы повышения иммуногенности вакцин [7].

В связи с этим, нами была проведена работа по определению эффективности некоторых стимуляторов. Для этой цели нами были использованы следующие препараты: тималин, нуклеинат натрия, левамизол. Вышеперечисленные препараты вводили по 5 мг на 1 животное. Итого было использовано 3 препаратов, из которых готовили препарат в комплексе с инактивированным антигеном по 5 млрд. м.к. на 1 животное.

Для проведения работ было создано пять групп морских свинок по 10 голов в группе.

При этом, вводились следующие препараты:

первой группе животных – левамизол;

второй – нуклеинат натрия;

третьей - тималин;

ВЕТЕРИНАРИЯ

четвертой - живая вакцина из штамма Rev-1 1 млрд. м. к в 1 см³;

пятой группе препарат не вводили, они служили контролем инфицированности.

Всех животных после введения препарата через 2 месяца заразили 15 кратной инфицирующей дозой *B.melitensis* Rev-1. Через месяц провели убой и бактериологическое исследование органов.

Данные исследований органов морских свинок, иммунизированных различными препаратами в сравнении с инактивированной и живой вакцинами представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты испытания иммунизации различными препаратами с живой вакциной

№ групп	Количество				
	Животных	Исслед.органов	Выдел.культур	Заразив.	Противост.%
1- левамизол	10	50	20	4	60
2- нуклеинат натрия	10	50	24	5	50
3-тималин	10	50	25	5	50
4-живая вакцина из штамма Rev-1 1 млрд. м.к. в 1 см ³	10	50	19	4	60
5-контрольная	10	50	41	10	-

Из представленных в таблице 1 данных видно, что наиболее иммуногенными оказались левамизол и живая вакцина из штамма Rev-1. Морские свинки 1 и 4 групп противостояли в 60% случаях.

Животные 2 и 3 группы, которым вводились нуклеинат натрия и тималин противостояли заражению в 50% случаев.

С увеличением заражающей дозы понизилась иммуногенность живой вакцины. В этой связи весьма перспективным явился комплекс состоящий из живой вакцины штамма Rev-1 и протектинового антигена и левамизола.

Выводы.

Общепризнанно, что наиболее иммуногенными являются те вакцины, при разработке которых учтены особенности формирования иммунитета и патогенетические механизмы соответствующих инфекционных заболеваний, то есть углубленное изучение механизмов иммунитета и разработка на их основе новых высокоэффективных лечебно-профилактических препаратов представляют одну из насущных проблем практической ветеринарии.

Таким образом при изучении влияния различных иммуномодуляторов на поствакцинальный иммуногенез нашими исследованиями был выявлен наиболее эффективный препарат, повышающий иммуногенное действие противобруцеллезных вакцин. Им оказался левамизол, который противостоял к заражению в 60% случаев.

Среди морских свинок, иммунизированных нуклеинатом натрия и тималином в комплексе с протективным антигеном менее выражено противостояние иммунитета, в данных случаях противостояние организмов оказалось в 50% случаев.

Нами доказана перспективность использования левамизола, как препарата, повышающего резистентность организма.

Литература:

1.Донченко А.С. Теория и практика использования иммуномодуляторов при инфекционной патологии животных. [Текст]: монография/ А.С. Донченко, В.Н. Донченко, С.К. Димов // Эпизоотический и инфекционный процессы (теоретические и практические аспекты) / РАСХН, Сиб. Отд-ние – Новосибирск. – 1992. – С.55-26

2.Макаев Х.Н. Иммуномодулирующие средства при вакцинации животных против инфекционных болезней. [Текст] / Х.Н. Макаев, Д.А. Хузин, А.Г. Андреева, Э.Г. Зиатдинов, Р.А. Асрутдинова // Ветеринарный врач. – 2007. – спецвыпуск. – С.23-26.

3.Никитенко А.М. Применение препарата тимуса для повышения общей резистентности молодняка. [Текст] / А.М.Никитенко, Л.А. Заика // Ветеринария. – 1984. - №8. – С.35-37

4.Петров Р.В. Полиоксидоний – иммуномодулятор последнего поколения: итоги трех-летнего клинического применения. [Текст] / Р.М. Хаитов, А.В.Некрасов, Р.И.Атауллаханов, Б.В. Пинегин, Н.Г.Пучкова, А.С. Иванова // Аллергия, астма и клин.иммун. – 1999. -№3. – С.3-6

5. Пинегин Б.В. Полиоксидоний – новое поколение иммуномодуляторов с известной структурой и механизмом действия. [Текст] / Б.В. Пинегин // Аллергия, астма и клиническая иммунология – 2000. - №1. – С.27-28

6. Салмаков К.М. Изыскание и совершенствование вакцинных препаратов против бруцеллеза. [Текст] / К.М. Салмаков // Сб.научн.трудов. – Новосибирск. – 1987. – С.26-36

7. Шуралев Э.А. Изыскание иммуномодуляторов для повышения эффективности бруцеллезных вакцин. [Текст]: монография/ Э.А. Шуралев // Екатеринбург. – 1999.- 21с.

References:

1. Donchenko A.S. Teoriya i praktika ispol'zovaniya immunomodulyatorov pri infektsionnoy patologii zhyvotnykh. [Tekst]: monografiya / A.S. Donchenko, V.N. Donchenko, S.K. Dimov // Epizooticheskiy i infektsionnyy protsessy (teoreticheskiye i prakticheskiye aspekty) / RASKHN, Sib. Otd-niye - Novosibirsk. - 1992.- S.55-26

2. Makayev KH.N. Immunomoduliruyushchiye sredstva pri vaktsinatsii zhyvotnykh protiv infektsionnykh bolezney. [Tekst] / KH.N. Makayev, D.A. Khuzin, A.G. Andreyeva, E.G. Ziatdinov, R.A. Asrutdinova // Veterinarnyy vrach. - 2007. - spetsvypusk. - S.23-26.

3. Nikitenko A.M. Primeneniye preparata timusa dlya povysheniya obshchey rezistentnosti molodnyaka. [Tekst] / A.M.Nikitenko, L.A. Zaika // Veterinariya. - 1984. - №8. - S.35-37

4. Petrov R.V. Polioksidoniy - immunomodulyator poslednego pokoleniya: Trekhletnego klinicheskogo primeneniya. [Tekst] / R.M. Khaitov, A.V.Nekrasov, R.I.Ataullakhanov, B.V. Pinegin, N.G.Puchkova, A.S. Ivanova // Allergiya, astma i klin.immun. - 1999. -№3. - S.3-6

5. Pinegin B.V. Polioksidoniy - novoye pokoleniye immunomodulyatorov s izvestnymi i mekhanizmom deystviya. [Tekst] / B.V. Pinegin // Allergiya, astma i klinicheskaya immunologiya - 2000. - №1. - S.27-28

6. Salmakov K.M. Izyskaniye i sovershenstvovaniye vaktsinnykh preparatov protiv brutselleza. [Tekst] / K.M. Salmakov // Sb.nauchn.trudov. - Novosibirsk. - 1987. - S.26-36

7. Shuralev E.A. Izyskaniye immunomodulyatorov dlya povysheniya effektivnosti brutselleznykh vaktsin. [Tekst]: monografiya / E.A. Shuralev // Yekaterinburg. - 1999.- 21s.

Сведения об авторах

Мустафин М.К. – Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры Ветеринарной медицины КГУ им.А.Байтурсынова; тел. 8705 746 51 09, e-mail: kso2705354lab@mail.ru

Луценко С.В. – лаборант «Костанайской НИВС» филиала ТОО «КазНИВИ».; тел. 8707 128 91 40, e-mail: svetlana.lucenko.94@mail.ru

Мустафин Б.М. – д.в.н., заведующий «Костанайской НИВС» филиала ТОО «КазНИВИ». тел.8777456896

Mustafin M.K. - Doctor of Veterinary Sciences, Professor of the Department of Veterinary Medicine A.Baytursynov KSU.; phone: 8705 746 51 09, e-mail: kso2705354lab@mail.ru

Lucenko S.V. - laboratory assistaint of «Kostanay SRVS», a branch of KazSRVI; phone: 8707 128 91 40, e-mail: svetlana.lucenko.94@mail.ru

Mustafin B.M. – Doctor of veterinary science, manager of «Kostanay SRVS», a branch of KazSRVI. Phone:87774568596

Мустафин М.К. - ветеринария ғылымының докторы, А.Байтурсынова атындағы ҚМУ «Ветеринарнаялық медицина» кафедрасының профессоры; тел. 87057465109, e-mail: kso2705354lab@mail.ru

Луценко С.В.- «ҚазҒЗВИ ЖШС» филиалының «ҚостанайҒЗВС» зертханашы.; тел. 8707 128 91 40, e-mail: svetlana.lucenko.94@mail.ru

Мустафин Б.М. – в.ғ.д., «ҚазҒЗВИ ЖШС» филиалының «ҚостанайҒЗВС» менеджері. Тел: 87774568596

МАЗМҰНЫ - СОДЕРЖАНИЕ

ВЕТЕРИНАРИЯ

АБДРАХМАНОВ С.К. БЕЙСЕМБАЕВ К.К.	ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ОТНОШЕНИИ РИСКА БЕШЕНСТВА СРЕДИ ЖИВОТНЫХ, С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА МАКСИМАЛЬНОЙ ЭНТРОПИИ.....	3
АКИМБЕКОВ А.Р. БАКТЫБАЕВ Г.Т. СЕЛЕУОВА Л.А.	МОЛОЧНОСТЬ КОБЫЛ КОЖАМБЕРДИНСКОГО ВНУТРИ-ПОРОДНОГО ТИПА МУГАЛЖАРСКОЙ ПОРОДЫ РАЗЛИЧНЫХ ЛИНИЙ.....	8
АКНМЕТБЕКОВ N.A. USSENБAYEV A. E. ZHANABAYEV A.A. BATYRBEKOV A.N.	ECOLOGY OF HORSES' GASTEROPHILUS SPP. IN NORTH-KAZAKHSTAN OBLAST.....	14
DZITSIUK V.V. TIPILLO H.T.	INSTABILITY OF THE KARYOTYPE OF THE SHEEP OF THE ROMANOV BREED.....	18
ЖАБЫКПАЕВА А.Г. КУЛАКОВА Л.С. РЫЩАНОВА Р.М.	ЭПИЗООТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ БАБЕЗИОЗА СОБАК В ГОРОДЕ КОСТАНАЙ	23
ISABAYEV A. Z. SHTANKO K.A. SHAKEL T. P.	DETERMINATION OF SANITARY AND HYGIENIC INDICATORS OF MILK IN THE CONDITIONS OF "LEADER-2010" LLP.....	29
ИЩАНОВА А.С. БИЛЬАНА Р. НУРЖАНОВА Ф.Х.	PASTEURELLA MULTOCIDA-НЫҢ ЭПИЗООТИЯЛЫҚ ШТАМЫН БӨЛУ ЖӘНЕ ҚАСИЕТТЕРІН ЗЕРТТЕУ.....	34
КАЛЬНАУС В.И.	МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ МЯСНЫХ СТАД В МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ.....	40
КРАСИКОВ А.П. ЕЛЕУСИЗОВА А.Т. БАЙСЕИТОВ С.Т.	ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА ІҚМ ЛЕЙКОЗЫНЫҢ ВИРУСЫ БОЙЫНША ЭПИЗООТОЛОГИЯЛЫҚ ШОЛУ.....	44
КУЛАКОВА Л.С. ЖАБЫКПАЕВА А.Г.	ПЕРЕНОСИМОСТЬ ХИМИОТЕРАПИИ В РЕЖИМЕ СМФ ПРИ III И VI СТАДИЯХ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СОБАК.....	53
МУСТАФИН М.К. ЛУЦЕНКО С.В.	ИЗЫСКАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПРОФИЛАКТИКЕ БРУЦЕЛЛЕЗА.....	59
NAIMANOVD.K. AITZHANOVA I. N. RAKHMETULLINA A. K	HEMATOLOGIC PARAMETERS OF THE BLOOD OF YOUNG CATTLE OF DIFFERENT MEAT BREEDS.....	64
РУСТЕНОВ А.С. ЕЛЕУГАЛИЕВА Н.Ж. ДУШАЕВА Л.Ж. ЖАРКИНБАЕВА Н.С.	ИССЛЕДОВАНИЕ ГОМОГЕНАТА ТРУТНЕВОГО РАСПЛОДА НА РОСТ И РАЗВИТИЯ ПОЛОВЫХ ЖЕЛЕЗ БЫЧКОВ.....	67
САГИНДЫКОВ К. САХАРИЯНОВ А. САРИКОВА С.С.	ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА МЕКЕНДЕЙТІН ҚЫРҒАУЫЛ ЕТІНІҢ САПАСЫН АНЫҚТАУ ЖӘНЕ САНИТАРИЯЛЫҚ БАҒАЛАУ.....	73
СЕЛЕУОВА Л.А. НАЙМАНОВ Д.К. БРЕЛЬ-КИСЕЛЕВА И.М. БАКТЫБАЕВ Г.Т.	ОЦЕНКА ЭКСТЕРЬЕРА ВНУТРИПОРОДНЫХ ТИПОВ ЛОШАДЕЙ МУГАЛЖАРСКОЙ ПОРОДЫ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПЛЕМЕННЫМИ КАЧЕСТВАМИ.....	81